

v.1, n.7, 2024 - Novembro

Revista Multidisciplinar

A CULTURA *MAKER* NAS ESCOLAS PÚBLICAS
BRASILEIRAS: DESAFIOS, POTENCIAL E IMPACTO NA
FORMAÇÃO DE PROFISSIONAIS

Anderson da Silva Santos e
Grace Favila de Figueiredo Carvalhal

<https://images.app.goo.gl/y5zQ25Goi6qqZewx7>

PERIÓDICO CIENTÍFICO INDEXADO INTERNACIONALMENTE

DOI: 10.5281/zenodo

DOI: 10.69720/Crossref

ISSN

International Standard Serial Number

2966-0599

www.ouniversoobservavel.com.br

A CULTURA *MAKER* NAS ESCOLAS PÚBLICAS BRASILEIRAS: DESAFIOS, POTENCIAL E IMPACTO NA FORMAÇÃO DE PROFISSIONAIS

Anderson da Silva Santos¹

Grace Favila de Figueiredo Carvalhal²

Revista o Universo Observável
DOI: [10.5281/zenodo.14026494](https://doi.org/10.5281/zenodo.14026494)
[ISSN: 2966-0599](https://doi.org/10.5281/zenodo.14026494)

¹ Especialista em Saberes e Práticas da Língua Inglesa pela UNYLEYA (2013). Licenciado em Letras com língua inglesa pela UNIJORGE (2008).

² Graduada em Licenciatura em Letras Vernáculas- Universidade Federal da Bahia (1991). Graduada em Bacharelado em Letras Vernáculas - Universidade Federal da Bahia (1993). Graduada em Direito - Faculdade Maurício de Nassau (2008). Especialista em Literatura Brasileira - Universidade Católica do Salvador (2005). Especialista em Direito Civil- Universidade Federal da Bahia (2012). Especialista em Metodologia do Português – Centro de Estudos Avançados em Pós Graduação e Pesquisa (2018). Especialista em Metodologia do Ensino de Português - ISEAC (2017). Especialista em Psicopedagogia Escolar – Universidade Contemporânea e Faculdade Integrada Montenegro (2002).

Resumo

A Cultura *Maker*, movimento que promove autonomia e inovação por meio da prática de criação e construção com uma variedade de materiais e tecnologias, tem se destacado no cenário educacional global. Este artigo examina a implementação dessa cultura nas escolas públicas brasileiras, avaliando seu potencial para formar profissionais qualificados para o mercado de trabalho e os desafios enfrentados para sua adoção efetiva. A análise baseia-se em uma revisão narrativa de literatura, buscando uma rápida atualização dos estudos sobre a temática da Cultura *Maker*, destacando o potencial de trazer vantagens significativas para a educação pública, especialmente na formação de habilidades práticas e técnicas essenciais. Contudo, destaca-se que, até o momento, a Cultura *Maker* tem se consolidado predominantemente no Sistema "S", representado pelo SENAI (Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial), SESI (Serviço Social da Indústria) e nos Institutos Federais, antigas Escolas Técnicas, o que contrasta com a ideia de universalização do ensino prevista no Plano Nacional de Educação (PNE).

Palavras-chave: Cultura *Maker*; Educação pública; Mercado de trabalho; Formação profissional.

Abstract

The Maker Culture, a movement that promotes autonomy and innovation through hands-on creation and construction with a variety of materials and technologies, has gained prominence in the global educational landscape. This article examines the implementation of this culture in Brazilian public schools, assessing its potential to train skilled professionals for the job market and the challenges faced in its effective adoption. The analysis is based on a narrative literature review, aiming to provide an update on studies about the Maker Culture, highlighting its potential to bring significant advantages to public education, especially in the development of essential practical and technical skills. However, it is noted that, so far, Maker Culture has predominantly established itself within the "S System," represented by SENAI (National Industrial Training Service), SESI (Social Service of Industry), and Federal Institutes, formerly Technical Schools, which contrasts with the idea of universalized education outlined in the National Education Plan (PNE).

Keywords: *Maker Culture; Public Education; Job Market; Professional Training.*

1. Introdução

A Cultura *Maker*, fortemente baseada no conceito do "faça você mesmo" e na aplicação prática do conhecimento, propõe uma metodologia educacional inovadora que integra o aprendizado por experimentação e estimula o desenvolvimento de habilidades multidisciplinares por meio da tecnologia. No entanto, apesar de seu potencial transformador, sua incorporação no sistema público

de ensino encontra diversos desafios estruturais e pedagógicos.

Este artigo investiga o potencial e as dificuldades da implementação da **Cultura *Maker*** na educação pública brasileira, analisando três vertentes centrais: **a origem da Cultura e da educação *Maker*, a Cultura *Maker* nas escolas públicas e a atuação do Sistema "S" e dos Institutos Federais** nesse contexto.

Inicialmente o artigo explora as dificuldades enfrentadas pelas escolas públicas para adotar essa abordagem, dado o **investimento insuficiente, a carência de recursos tecnológicos e a falta de capacitação de professores**. O **Censo Escolar de 2023** e as informações do **Programa Mais Ciência na Escola apresentada pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq)** revelam a concentração da cultura *maker* em poucas instituições, destacando uma disparidade que impede sua universalização no ensino público.

Por outro lado, a seção que aborda sobre a **Cultura *Maker* e o Sistema "S" e os Institutos Federais** demonstra como essas instituições têm assumido um papel de vanguarda na adoção dessa metodologia. Iniciativas como os **Espaços *Maker* das escolas SESI-SP, os *Fab Labs* e o Projeto Rede *Maker*** vêm promovendo a inovação e a prototipagem colaborativa, oferecendo exemplos bem-sucedidos que podem inspirar políticas educacionais mais inclusivas. Esses espaços não apenas proporcionam acesso a equipamentos avançados, como impressoras 3D e *kits* de robótica, mas também favorecem a integração entre estudantes, empresas e a comunidade, consolidando ecossistemas educacionais inovadores.

A partir da análise dessas seções, o artigo busca responder à seguinte questão: **Quais estratégias podem viabilizar a implementação da Cultura *Maker* nas escolas públicas, promovendo uma educação mais inovadora e inclusiva?**

A análise baseia-se em uma revisão narrativa de literatura, que de acordo com Cavalcante e Oliveira (2020, p. 85) é um tipo de "método que permite uma ampla descrição sobre o assunto, mas não esgota todas as fontes de informação, visto que sua realização não é feita por busca e análise sistemática dos dados".

2. A origem da cultura e da educação *Maker*

O movimento *maker* tem suas raízes na cultura *Do It Yourself* (DIY), que incentiva as pessoas a construir, modificarem ou consertarem objetos por conta própria, promovendo a autonomia na criação. Nesse contexto, podemos afirmar que a

ação de fazer é uma característica intrínseca ao ser humano, conforme resumiu Navarro (2006), ao abordar a relação entre o ser humano e os materiais em diversos momentos da história:

Desde os primórdios, a história do Homem está interligada aos materiais. Essa ligação é uma soma de todos os materiais que inventamos ou descobrimos, manipulamos, usamos e abusamos; incluindo desde histórias de opulência e mistérios envolvendo materiais preciosos (ouro e prata), histórias mundanas, como no caso do ferro e da borracha pelos seus aspectos meramente industriais, passando por histórias de segurança e devastação ligadas aos materiais atômicos e aos lixos doméstico, industrial e hospitalar não-processados (Navarro, 2006, p.1).

Conforme destacado por Navarro (2006), a capacidade de transformar materiais sempre foi crucial para a sobrevivência e o desenvolvimento das sociedades humanas, e de acordo com Gavassa (2020, p. 35), a educação *maker* é fundamentada em abordagens teóricas que têm sido recuperadas para justificar sua aplicação no campo educacional, conectando-se com a educação integral, que valoriza o protagonismo dos alunos e o "aprender fazendo" de forma significativa, indo além da simples criação de produtos com materiais básicos como papel e cola.

Lemos (2014) ressalta que o movimento *Arts and Crafts*, surgido na Inglaterra no final do século XIX, valorizava o artesanato criativo como uma resposta à mecanização e à produção em massa, buscando revalorizar o trabalho manual e recuperar o valor estético de objetos cotidianos, influenciado por teóricos como John Ruskin³ e Augustus Pugin⁴, que contribuíram para a formação de sua base teórica. Nesse contexto, os movimentos *Do It Yourself* e *Arts & Crafts* compartilham a valorização do trabalho artesanal e da criação de objetos por meio de métodos criativos, em oposição à produção em massa e à industrialização do artesanato. Ambos contribuíram de maneira significativa para o surgimento do atual movimento *Maker*, que resgata a importância do trabalho manual e da inovação pessoal. Dessa forma, esses movimentos constituem marcos históricos essenciais, cujas origens e características merecem uma análise mais detalhada.

Como apontou Lemos (2014, p. 31-32):

Há pouco mais de um século, por volta de 1900, florescia na Inglaterra um movimento contra a industrialização da arte e do artesanato. O movimento *Arts & Crafts* ou *Arte & Ofício* valorizava a criação artesanal mais tradicional, com formas simples e métodos mais criativos, e lutava contra uma produção

³ **John Ruskin** (1819-1900) era um crítico da produção industrial (Moura, 2022).

⁴ **Augustus Pugin** (1812-1852) era arquiteto e designer de interiores, especialista no estilo gótico e um reformador e defensor do design (Moura, 2022).

artística mais mecânica e também a produção em massa de peças de arte. Mais tarde, nos anos 1940, nos Estados Unidos, começa a surgir outro movimento cultural que buscava uma conexão maior das pessoas com as coisas que elas usavam, a cultura do DIY - Do It Yourself ou Faça Você Mesmo. Tudo claramente conectado com uma busca por economias e um desejo de apropriação das coisas pelas pessoas e em oposição à massificação da produção e à obsolescência programada das coisas.

Para Gavassa (2020), a Educação *Maker*, se constituiu em um movimento que valoriza a aprendizagem prática, e tem se estabelecido de forma sólida em países como Estados Unidos, Inglaterra, Nova Zelândia e China. Essa tendência global reflete um esforço crescente para reavivar o interesse nas profissões relacionadas às áreas de artes, ciência, tecnologia, engenharia e matemática.

(STEAM⁵). A integração de programas governamentais que incentivam a criação de *makerspaces*⁶. Nesses ambientes, há colaboração e aprendizagem por meio da desconstrução e reconstrução. e *fab labs*⁷ nas escolas demonstra o reconhecimento dos benefícios educacionais proporcionados por esses espaços. Eles não apenas oferecem acesso a tecnologias avançadas, mas também promovem um ambiente de aprendizado colaborativo e inovador, onde os estudantes são encorajados a explorar, experimentar e criar.

Ainda segundo Gavassa (2020), a associação entre Educação *Maker* e STEM nos Estados Unidos é especialmente evidente, evidenciando como esses conceitos podem ser aplicados de maneira integrada no contexto educacional. A incorporação de *Fab labs* e *Makerspaces* nas escolas não se restringe à oferta

⁵ **STEAM**: Esse modelo prevê a integração de conhecimentos de artes, ciências, tecnologia, engenharia e matemática, possibilitando ao aluno se preparar para desafios como cidadão e também no mercado de trabalho (Lemes, 2020).

⁶ "Os **makerspaces** são espaços de criação e compartilhamento de conhecimento [...] que fazem parte de um movimento emergente e que ganha mais espaço a cada ano: o movimento maker, derivado por sua vez da cultura Do It Yourself (DIY) ou faça você mesmo em tradução livre" (Jesus; Cunha, 2022, p. 1).

⁷ **Fab Labs** são espaços de fabricação digital que fornecem ferramentas controladas por computador e materiais para a produção rápida de objetos, promovendo a inovação por meio da prototipagem em um ambiente colaborativo. Integrados a uma rede global criada pelo MIT, esses laboratórios reúnem estudantes, educadores, empresas e profissionais para trocar experiências e transformar projetos em realidade. Além de facilitar o acesso a ferramentas de fabricação, os Fab Labs buscam integrar conceitos da Indústria 4.0 e fomentar a criação de soluções baseadas no conceito de open design, incentivando parcerias entre empresas e comunidades (Sistema Fiep, 2024).

de recursos tecnológicos, mas envolve também a transformação da mentalidade educacional. Nesses ambientes, os alunos são incentivados a aprender fazendo, promovendo um entendimento mais profundo dos conteúdos e desenvolvendo habilidades cruciais para o futuro, como resolução de problemas, criatividade e trabalho em equipe.

3. A Cultura *Maker* nas Escolas Públicas Brasileiras: dificuldades e possibilidades.

A implementação da Cultura *Maker* nas escolas públicas brasileiras, conforme demonstram os dados do Censo Escolar 2023 e as ações do Programa Mais Ciência na Escola, ainda é insuficiente para atender à demanda em todas as etapas educacionais. O Censo 2023, divulgado pelo Ministério da Educação (MEC) e pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), revela que o Brasil conta com 178,5 mil escolas públicas. No entanto, o investimento anunciado em 2024 pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), que destinará R\$ 100 milhões para a criação de 1.000 laboratórios *maker*, cobre menos de 1% (um por cento) dessas instituições, evidenciando uma disparidade significativa entre a necessidade de ampliação dessa abordagem e os recursos disponibilizados.

Nesse cenário, a adoção da Cultura *Maker* depende, em grande parte, de iniciativas individuais. A professora Débora Denise Dias Garofalo, por exemplo, desenvolveu o projeto "Robótica com Sucata Promovendo a Sustentabilidade" em São Paulo, utilizando materiais recicláveis para criar robôs e, assim, mostrar que a inovação não está restrita a espaços com alta tecnologia. Garofalo (2018, p.2) afirma que a proposta do projeto visa "oportunar ao aluno intervir na própria comunidade, através do uso reflexivo das tecnologias", promovendo a sustentabilidade e estimulando a criatividade e o protagonismo juvenil. O projeto, que utiliza a metodologia "mão na massa", permite aos alunos aprender por experimentação, construindo protótipos a partir de diferentes áreas do conhecimento.

Além de iniciativas como a da professora Garofalo, instituições do Sistema S, como SENAI e SESI, assim como os Institutos Federais, têm desempenhado um papel importante na expansão da Cultura *Maker*. Contudo, a ausência de políticas públicas mais abrangentes coloca nas mãos de projetos isolados a responsabilidade pela disseminação dessa metodologia inovadora. Assim, a difusão da Cultura *Maker* em larga escala ainda

enfrenta desafios, como a falta de apoio governamental e a limitada infraestrutura nas escolas públicas.

Portanto, enquanto o potencial transformador da Cultura *Maker* no ambiente educacional é amplamente reconhecido, a realidade nas escolas públicas brasileiras ainda não reflete essa inovação em grande escala. A expansão dessa abordagem requer maiores investimentos públicos, além do fortalecimento de parcerias com iniciativas locais, que já demonstram resultados promissores em contextos de escassez de recursos. Essas limitações contrastam de forma marcante com as ideias defendidas por Moran (2007), ao afirmar que:

A sala de aula precisa ser confortável, com boa acústica e tecnologias, das simples até as sofisticadas. Uma classe, hoje, precisa ter ao seu alcance aparelhos de vídeo, DVD, projetor multimídia e, no mínimo, um ponto de internet, para acesso a sites em tempo real pelo professor ou pelos alunos, quando necessário. Com o avanço das redes sem fio e o barateamento dos computadores, as escolas estarão conectadas e as salas de aula poderão tornar-se espaços de pesquisa, de desenvolvimento de projetos, de intercomunicação on-line, de publicação, com a vantagem de combinar o melhor do presencial e do virtual no mesmo espaço e ao mesmo tempo (Moran, 2007, p. 102).

De acordo com Rodrigues, Palhano e Vieceli (2021), o protagonismo dos alunos no processo de aprendizado é essencial nas escolas, especialmente quando utilizam ferramentas digitais que promovem um ambiente rico em oportunidades para explorar e refletir sobre o mundo ao seu redor. Nesse contexto, a cultura *maker* se destaca por incentivar o aprendizado prático, permitindo que os alunos, ao trabalharem com temas de seu interesse, tenham uma experiência significativa, valorizando seus erros e acertos ao longo do processo de construção de conhecimento, apesar de a cultura *maker* não ter sido inicialmente pensada para o ambiente escolar.

As ideias defendidas por Moran (2007), sobre a importância de um ambiente escolar que promova múltiplas interações midiáticas e que utilize a tecnologia como ferramenta de aprendizado, contrastam com a realidade das escolas públicas brasileiras. A falta de infraestrutura adequada e a escassez de recursos dificultam a criação de espaços que favoreçam a experimentação e a criatividade, pilares da Cultura *Maker*. Embora Moran (2007) defenda um ambiente educacional que inspire os alunos a se tornarem criadores e solucionadores de problemas, a implementação dessas ideias é frequentemente inviabilizada pela ausência de tecnologias avançadas, como impressoras 3D, kits de robótica e outros equipamentos necessários para o desenvolvimento

de projetos práticos e interdisciplinares.

Segundo Oliveira, Alcântara e Silva (2022), para que as aulas sejam atrativas e envolvam os estudantes, é necessário que os professores se afastem da perspectiva tradicional da “educação bancária”, adotando práticas educativas diferenciadas. No entanto, a efetividade da Cultura *Maker* depende diretamente da formação docente, o que revela um desafio, pois muitos educadores não possuem o preparo específico necessário para conduzir atividades práticas. Essa lacuna entre a proposta pedagógica e a realidade estrutural das escolas públicas dificulta a expansão eficaz dessa metodologia. Assim, é fundamental que os professores se engajem em um processo contínuo de capacitação para que possam incorporar a Cultura *Maker* e promover inovações significativas na educação brasileira, como defendido por Rodrigues, Palhano e Vieceli (2021), que asseveram que:

Ao utilizar-se da cultura *maker* no ambiente educativo o educador também se desafia, considerando que ele deve ser um pesquisador nato, pois, precisa ter grande domínio de conhecimentos para gerir aulas nesta proposta de trabalho, deve se desafiar constantemente e também aprender através de seus erros e acertos, estar apto a mudar seu ponto de vista, pensar em novas perspectivas, utilizar-se de planejamento flexível e não ter medo de arriscar; deve conhecer seus objetivos e almejar patamares maiores que aqueles traçados e alcançados em aulas tradicionais, em que, o educador, era detentor único do saber, sua função deve estar bem clara enquanto mediador neste processo, cabe ao educador compreender sua função, para que através dela os alunos apreciem o ato de buscar conhecimentos para resolver situações problemas (Rodrigues, Palhano e Vieceli (2021, p. 1).

Conforme também apontado por Rodrigues, Palhano e Vieceli (2021), apesar dos desafios, a Cultura *Maker* apresenta inúmeros benefícios para a educação nas escolas públicas brasileiras, além de contribuir para a formação de profissionais qualificados para o mercado de trabalho. Ao fomentar a criação de projetos utilizando materiais simples e recicláveis, esse movimento não apenas favorece o desenvolvimento técnico dos estudantes, mas também estimula sua criatividade e inovação. Práticas como a construção de hortas comunitárias e a confecção de protótipos oferecem uma experiência prática que complementa o aprendizado teórico, preparando os alunos para enfrentar situações reais.

Ademais, a Cultura *Maker* promove o desenvolvimento do pensamento crítico e a resolução criativa de problemas, além de incentivar a autonomia e a capacidade de enfrentar desafios complexos, competências essenciais em diversas

profissões. Essas ideias estão de acordo com o pensamento expresso por Rodrigues, Palhano e Vieceli (2021), quando estabelecem que:

Outro aspecto fundamental é que a cultura *maker* se encontra no ato de experimentar, e quando somos submetidos ao ato, promovemos um trabalho coletivo e corroborativo, o que também promove a resolução de problemas de forma mais criativa e empática. Além de proporcionar uma grande diversidade de possibilidades de aprendizagens, proporciona também a criação de objetos que poderão ser utilizados pela comunidade escolar e ou sociedade em geral. E à medida que esses momentos são inseridos na prática em sala de aula, nossos alunos tornam-se mais fluentes em diferentes técnicas construtivas, pois eles são constantemente confrontados (o que vou criar hoje?). E nada poderia protagonizar mais a aprendizagem do que já de início escolher a temática. Mas em especial, além de todos os benefícios que a aplicabilidade da cultura *maker* traz, podemos citar também o resgate pelo gosto em aprender e estar ali naquele espaço e não em outro é o maior ganho não mensurável que esse movimento tem proporcionado à educação em todo o mundo (Rodrigues, Palhano e Vieceli, 2021, p. 1).

Ensinar é um ato criador e crítico, profundamente ligado à curiosidade, tanto do professor quanto dos alunos, conforme refletido por Freire (2008). Esse processo de ensino-aprendizagem ativo se manifesta em práticas como a Cultura *Maker*, que valoriza o uso consciente e responsável de recursos, incluindo a reutilização de materiais recicláveis. Além de promover a sustentabilidade, essa abordagem prepara os estudantes para enfrentar desafios ambientais e econômicos futuros.

Garofalo (2018) demonstrou que a Cultura *Maker* pode ser aplicada em escolas públicas com recursos limitados, utilizando materiais recicláveis na construção de robôs e promovendo a conscientização sobre sustentabilidade. A inovação sustentável também se evidencia na criação de hortas escolares e brinquedos feitos de sucata, mostrando que soluções criativas são viáveis mesmo em contextos com acesso restrito a tecnologias avançadas.

Além dessa abordagem indireta, é relevante apresentar a introdução do artigo de Garofalo (2018, p. 1), que destaca: “A robótica com sucata promove não apenas a sustentabilidade, mas também o desenvolvimento de habilidades socioemocionais e cognitivas, essenciais para a formação integral dos alunos”. Essa perspectiva reforça o papel da robótica como uma prática pedagógica que vai além da técnica, contribuindo para a formação integral dos estudantes por meio de competências emocionais e intelectuais.

O projeto "Robótica com Sucata", desenvolvido na EMEF Almirante Ary Parreiras, com turmas do 6º ao 9º ano, na disciplina de

Informática Educativa, coloca esses princípios em prática ao utilizar materiais reciclados do lixo coletado nas ruas de São Paulo para construir robôs e dispositivos eletrônicos. A iniciativa tem transformado a vida de cerca de 600 jovens e crianças da rede pública, estimulando a criatividade e incentivando a experimentação e a pesquisa para propor soluções locais. A proposta pedagógica é significativa e envolve o estudo do meio ambiente e a reciclagem como parte do processo educativo, integrando sustentabilidade e tecnologia na sala de aula. Dessa forma, o projeto também evidencia que a presença da tecnologia é indispensável no contexto escolar contemporâneo (Garofalo, 2018).

4. A Cultura *Maker* e o Sistema “S” e os Institutos Federais

Atualmente, a Cultura *Maker* tem sido predominantemente implementada no Sistema “S”, representado pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI), pelo Serviço Social da Indústria (SESI) e pelos Institutos Federais, antigas Escolas Técnicas, as quais oferecem formação técnica e profissional e já integraram práticas *maker* em seu portfólio de cursos e oficinas.

Os *Fab Labs*, conforme descritos pelo Sistema Fiep (Federação das Indústrias do Estado do Paraná), são espaços de fabricação digital que fornecem ferramentas controladas por computador e materiais para a produção rápida de objetos, incentivando a inovação por meio da prototipagem colaborativa. Além de integrarem a rede mundial do MIT (*Massachusetts Institute of Technology*), esses espaços se destacam por promover a troca de conhecimento entre estudantes, empresas e a comunidade, bem como por facilitar o acesso a tecnologias digitais e convencionais. Assim, o conceito de *Fab Lab* se consolida como um marco no contexto educacional e tecnológico, oferecendo uma infraestrutura que une teoria e prática, pesquisa e desenvolvimento. Essa convergência não apenas facilita a criação de novos produtos e serviços, mas também democratiza o acesso a ferramentas avançadas, permitindo que mais pessoas transformem ideias em soluções concretas.

Em Curitiba e São José dos Pinhais, as unidades do Senai CIC (Cidade Industrial de Curitiba) e das Faculdades da Indústria representam exemplos práticos dessa iniciativa global, alinhando-se à rede mundial *Fab Lab*, estabelecida pelo MIT, e ampliando as fronteiras do que é possível na educação e na inovação tecnológica. Segundo o SENAI PR (2023), as unidades Senai CIC, em Curitiba, e as Faculdades da Indústria de

São José dos Pinhais possuem espaços de fabricação digital que integram a rede mundial *Fab Lab*, desenvolvida pelo *Massachusetts Institute of Technology* (MIT). Esses locais são voltados para a cultura *maker*, educação, prototipagem e fabricação geral, oferecendo uma variedade de equipamentos e recursos qualificados de manufatura digital, que visam apoiar a pesquisa básica e o desenvolvimento de novos produtos, processos e serviços.

A incorporação da cultura *Maker* nas práticas pedagógicas tem se tornado uma tendência crescente no campo educacional, transformando a forma como os alunos aprendem e interagem com o conhecimento. No contexto das escolas SESI-SP, essa abordagem é materializada por meio de espaços especialmente projetados para a fabricação digital e o desenvolvimento de habilidades práticas. Esses ambientes não apenas fomentam a criatividade e a inovação, mas também promovem a colaboração e o aprendizado ativo, preparando os estudantes para enfrentar os desafios do século XXI.

Segundo o artigo "*Espaço Maker*" do SESI-SP (2024), os Espaços *Maker* funcionam como laboratórios de fabricação digital que combinam práticas pedagógicas inovadoras com um forte enfoque na cultura *Maker* e metodologias ativas de ensino. Presentes em 98 escolas do estado de São Paulo, esses espaços se destacam como centros de inovação, incentivando os alunos a transformar ideias em realidade por meio da prototipagem e do desenvolvimento de projetos práticos. Além de estimular a criatividade e o pensamento crítico, os Espaços *Maker* promovem o trabalho em equipe e o espírito colaborativo, ensinando os estudantes a compartilhar conhecimentos e a colaborar na busca por soluções criativas e inovadoras. Assim, a cultura *Maker* se afirma como uma ferramenta essencial na formação de cidadãos preparados para os desafios contemporâneos. O Projeto Rede *Maker*, iniciado em 2019, busca promover a cultura *maker* no ambiente educacional brasileiro, fomentando laboratórios de prototipagem e inovação em diversas instituições federais. Com a adesão de 39 instituições de diferentes regiões, o projeto conta com a participação ativa de estudantes, professores e técnicos administrativos, consolidando um ecossistema colaborativo e inclusivo. Além da instalação de tecnologias de ponta, como impressoras 3D e *kits* de robótica, o projeto visa fortalecer metodologias ativas e a educação tecnológica, ampliando o impacto educacional no país por meio de parcerias com universidades, ONGs ou Organizações Não Governamentais e o setor produtivo.

Conforme detalhado pelo Ministério da Educação (2023), a iniciativa conhecida como Rede *Maker* foi iniciada em 2019 com a elaboração do

Edital 35/2020, que visou a criação de Laboratórios de Prototipagem. Este projeto envolve 39 instituições de todas as cinco regiões do Brasil, contando com 113 Equipes Gestoras compostas por estudantes, professores e técnicos administrativos, totalizando mais de 1.300 membros diretos. Além disso, essas equipes estabelecem parcerias com diversas organizações, como associações, ONGs, e universidades.

As instituições parceiras devem oferecer a infraestrutura necessária, incluindo conectividade e mobiliário adequado. Por sua vez, a Setec/MEC é responsável pela descentralização de recursos para a aquisição de equipamentos, que incluem impressoras 3D, scanners 3D, canetas 3D, projetores multimídia, *laptops*, *smart TVs*, máquinas de corte a vinil, *kits* de robótica e ferramentas diversas, como fresadoras e máquinas CNC a laser.

Embora a promoção da Cultura Maker tenha mostrado resultados positivos, sua implementação ainda é limitada e concentrada em algumas escolas específicas, gerando desigualdade em relação à maioria das instituições públicas. Essa situação contrasta com o princípio de universalização do ensino, previsto no Plano Nacional de Educação (PNE) de 1999 e na Declaração Mundial sobre Educação para Todos, de 1990, cujo objetivo é assegurar que todos os estudantes tenham acesso a metodologias inovadoras, independentemente de sua localização ou instituição (Menezes; Santos, 2001).

No entanto, conforme discutido na seção “A Cultura Maker nas Escolas Públicas Brasileiras: dificuldades e possibilidades”, embora o Brasil conte com 178,5 mil escolas públicas, o investimento anunciado pelo CNPq (2024) para a criação de 1.000 laboratórios *maker* beneficiará menos de 1% dessas instituições. Isso evidencia uma disparidade significativa entre a necessidade de ampliar essa abordagem e os recursos efetivamente disponibilizados. Assim, a adoção da Cultura Maker ainda está longe de se consolidar como prática universal nas escolas públicas brasileiras.

5. Considerações finais

A análise das seções apresentadas evidencia que, embora a Cultura Maker tenha demonstrado resultados positivos em instituições como o Sistema “S” e os Institutos Federais, sua implementação nas escolas públicas ainda é limitada e desigual. A concentração dessa metodologia em escolas específicas e iniciativas pontuais, como o Projeto Rede Maker, e o da professora Débora Garofalo com robótica

sustentável, contrasta com a necessidade de promover uma educação universal e inovadora, como preconizado pelo Plano Nacional de Educação (PNE).

As experiências bem-sucedidas destacadas, como os Fab Labs e os Espaços Maker do SESI-SP, mostram que a convergência entre teoria e prática e o acesso a tecnologias de ponta são essenciais para desenvolver o pensamento crítico, a criatividade e a colaboração nos alunos. No entanto, a adoção dessa abordagem nas escolas públicas enfrenta barreiras significativas, como a falta de investimento, a infraestrutura inadequada e a escassez de formação docente específica.

Respondendo à questão central do artigo, as estratégias mais promissoras para viabilizar a Cultura Maker nas escolas públicas incluem: Parcerias público-privadas e a replicação de modelos do Sistema “S” para ampliar o acesso a recursos tecnológicos e laboratórios maker; Capacitação contínua de professores por meio de programas formativos que integram metodologias ativas e práticas maker; Adoção de soluções sustentáveis e de baixo custo, como o uso de materiais recicláveis, inspirando-se no projeto de robótica sustentável de Débora Garofalo; Expansão do financiamento público, com editais que incentivem a criação de espaços maker em escolas públicas de diferentes regiões do país; Incentivo à inovação pedagógica por meio de políticas públicas que valorizem a experimentação e a criatividade no ambiente escolar.

A implementação da Cultura Maker nas escolas públicas não depende apenas de recursos, mas de uma mudança cultural e institucional que valorize a experimentação, a colaboração e a aprendizagem ativa. Ao integrar essa abordagem ao cotidiano escolar, é possível preparar melhor os alunos para os desafios do século XXI, democratizando o acesso a uma educação de qualidade e alinhada às demandas contemporâneas. Dessa forma, o Brasil pode avançar na construção de um sistema educacional mais inclusivo, inovador e conectado às necessidades da sociedade.

Referências

BRASIL. Ministério da Educação. **Rede Maker: o “aprender fazendo” da Rede Federal**. Brasília, DF: Ministério da Educação, 2022. Disponível em: <https://www.gov.br/mec/pt-br/areas-de-atuacao/ept/rede-maker-o-2018aprender-fazendo2019-da-rede-federal>. Acesso em: 18 out. 2024

CAVALCANTE, Livia Teixeira Canuto;
OLIVEIRA, Adélia Augusta Souto de. **Métodos de revisão bibliográfica nos estudos científicos.** *Psicologia em Revista*, Belo Horizonte, v. 26, n. 1, p. 83-102, abr. 2020..

CNPq. **Mais Ciência na Escola: CNPq divulga resultado preliminar da chamada pública do Programa Mais Ciência na Escola.** 27 set. 2024. Disponível em: <https://www.gov.br/mcti/pt-br/acompanhe-o-mcti/noticias/2024/09/cnpq-divulga-o-resultado-preliminar-da-chamada-publica-do-programa-mais-ciencia-na-escola>. Acesso em: 6 out. 2024.

FERNANDES, Daniel. **Afinal, o que é movimento maker? | A People Tech responde!** People Tech, 06 jul. 2022. Disponível em: <https://www.people.com.br/noticias/tecnologia/afinal-o-que-e-movimento-maker-%7C-a-people-tech-responde#:~:text=A%20palavra%20maker%20vem%20do,fabricar%20diferentes%20tipos%20de%20objetos>. Acesso em: 23 out. 2024.

FREIRE, P. **Pedagogia da esperança. 15ª Ed.**, São Paulo: Paz e Terra, 2008.

GAROFALO, Débora Denise Dias. **Robótica com sucata, promovendo a sustentabilidade.** São Paulo: EMEF Almirante Ary Parreiras, 2018. Disponível em: https://premioprofessoresdobrasil.mec.gov.br/image/s/pdf/relatos_2018/tematicas_especiais/debora_denise_dias.pdf. Acesso em: 18 ago. 2024.

GAVASSA, R. C. F. B. **Educação Maker: Muito mais que papel e cola. Tecnologias, sociedade e conhecimento**, v. 7, n. 2, dez. 2020. Disponível em: <https://econtents.bc.unicamp.br/inpec/index.php/tsc/article/download/14851/9883/34461>.

JESUS, D. L. de; CUNHA, M. B. da. A evolução do makerspace: uma revisão de literatura. Em *Questão*, Porto Alegre, v. 28, n. 4, e-119580, out./dez. 2022. DOI: <https://doi.org/10.19132/1808-5245284.119580>. Disponível em: http://www.realp.unb.br/jspui/bitstream/10482/46238/1/ARTIGO_EvolucaoMakerspaceRevisao.pdf. Acesso em: 24 out. 2024.

INEP. MEC e Inep divulgam resultados do **Censo Escolar 2023**. 22 fev. 2024. Disponível em: <https://www.gov.br/inep/pt-br/assuntos/noticias/censo-escolar/mec-e-inep-divulgam-resultados-do-censo-escolar-2023>. Acesso em: 6 out. 2024.

LEMOS, Manoel. **De volta aos átomos: Movimento Maker, Hardware Livre e o surgimento de uma nova revolução industrial.** *Revista Observatório Itaú Cultural*, 16ª Edição, São Paulo, 2014. Disponível em: <https://blog.fazedores.com/artigo-sobre-movimento-maker-na-revista-observatorio-itaucultural/>. Acesso em 19 out. 2024.

LEMES, David. Educação STEAM: o que é, para que serve e como usar. *Jornal da PUC-SP*, São Paulo, 17 nov. 2020. Disponível em: <https://j.pucsp.br/artigo/educacao-steam-o-que-e-para-que-serve-e-como-usar>. Acesso em: 19 out. 2024.

MENEZES, E. T.; SANTOS, T. H. Verbetes universalização do ensino. **Dicionário Interativo da Educação Brasileira - EducaBrasil**. São Paulo: Midiamix Editora, 2001. Disponível em: <https://educabrasil.com.br/universalizacao-do-ensino/>. Acesso em 19 out. 2024.

MORAN, José Manuel. **A educação que desejamos: novos desafios e como chegar lá.** Campinas: Papirus, 2007. 176 p. ISBN 978-8530808358. Disponível em: <https://books.google.com.br/books?id=PiZe8ahPcD8C&printsec=frontcover&hl=pt-BR#v=snippet&q=ambiente&f=false>. Acesso em: 07 out. 2024.

MOURA, Maria Isabel. **Arts and Crafts Movement.** In: MOURA, Maria Isabel. **História do Design: Conceitos e Movimentos.** São Paulo: Blucher, 2022. Disponível em: <https://books.scielo.org/id/h8sn8/pdf/moura-9786557142967-04.pdf>. Acesso em: 19 out. 2024.

NAVARRO, R. F. **A evolução dos materiais. Parte 1: da Pré-história ao início da Era Moderna.** *Revista Eletrônica de Materiais e Processos*, v. 1, n. 1, p. 01-11, 2006. Disponível em: <https://aplicweb.feevale.br/site/files/documentos/pdf/32246.pdf>. Acesso em: 6 out. 2024.

OLIVEIRA, Mayara Yasmin Da Silva et al. **Cultura maker e formação docente: reflexões no contexto da pedagogia.** *Anais VIII CONEDU...* Campina Grande: Realize Editora, 2022. Disponível em: <https://editorarealize.com.br/artigo/visualizar/88325>. Acesso em: 18 out. 2024.

RODRIGUES, Greice Provesi Paes; PALHANO, Milena; VIECELI, Geraldo. **O uso da cultura**

maker no ambiente escolar. Revista Educação

Pública, v. 21, nº 33, 31 de agosto de 2021.

Disponível em:

<https://educacaopublica.cecierj.edu.br/artigos/21/33/o-uso-da-cultura-maker-no-ambiente-escolar>.

SENAI PR. **Fab Lab: um laboratório de cultura maker.** 2023. Disponível em:

<https://www.senaipr.org.br/noticias-da-industria/fab-lab-um-laboratorio-de-cultura-maker-2-34126-471644.shtml>. Acesso em: 24 ago. 2024.

SESI-SP. **Espaço Maker.** Disponível em:

<https://www.sesisp.org.br/educacao/espaco-maker>. Acesso em: 24 ago. 2024.

SISTEMA FIEP. **O que é o Fab Lab.** Disponível em:

<https://www.sistemafiep.org.br/fablab/oqueeofablab-2-32401-349731.shtml>. Acesso em: 18 out. 2024.